

УДК 341.9

Антипенко Валерій Валерійович –

студент V курсу 2 групи

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України

НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Valerii V. Antypenko –

5th year student

Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Міжнародні повітряні перевезення пасажирів в умовах карантинних заходів пандемії COVID-19

У статті розглянуто вплив карантинних заходів пандемії на міжнародні пасажирські повітряні перевезення. Проаналізовано міжнародні стандарти відповідальності авіаперевізників за невиконання зобов'язань за договором, а також наслідки введення карантинних заходів для сторін договору повітряного перевезення. У роботі також аналізуються акти внутрішнього регулювання пасажирських перевезень провідних авіакомпаній світу, описано процедуру повернення коштів та інші форми компенсацій.

Ключові слова: пандемія, авіалінії, економічна криза, сфера транспорту, авіаперевезення, соціальне дистанціювання, салон літака, пандемія.

В статье рассмотрено влияние пандемии на сферу авиатransпортов международного значения. Сложные процессы, которые происходят в экономике Украины из-за карантина, требующие углубленных знаний с теоретических и практических вопросам по преодолению кризиса, которые возникла в результате пандемии. Раскрыт вопрос возврата средств за отмененные рейсы и предложено пути предотвращения распространения вируса.

Ключевые слова: пандемия, авиалинии, экономический кризис, сфера транспорта, авиатransпорты, социальное дистанцирование, салон самолета, пандемия.

V. V. Antypenko International Air Transportation of Passengers in the Conditions of Quarantine Measures of the COVID-19 Pandemic

The article considers the impact of the pandemic on the sphere of air transportation of international importance. The complex processes taking place in Ukraine's economy due to quarantine restrictions require a deepening of knowledge on theoretical and practical issues related to overcoming the crisis caused by the pandemic. The issue of refunds for canceled flights is revealed and ways to prevent the spread of the virus are suggested. The spread of the coronavirus has been a major challenge for international air travel, as it is one of the most affected sectors of the global economy by the COVID-19 pandemic. All enterprises engaged in tourism: tour operators and travel agencies, hotels, sanatoriums, rest homes and boarding houses, guides, companies providing health, recreation and entertainment services, car, air, rail, cruises and other types of tourist transportation were hit by the situation. The entire tourism industry is in a state of "perfect storm". The importance of aviation is that it is the most efficient (fastest), and therefore a priority mode of transport for long-distance transportation. It should be noted that almost half of the air transportation carried out by Ukraine is of an international nature. The law does not force the airline to return the money in the above cases, as non-compliance with visa requirements is considered the fault of the passenger. It is worth noting that not many airlines at the time of the pandemic provide free exchange of all tickets or refunds at the initiative of the passenger. On other airlines you will have to pay a fine or just lose the ticket., Because in fact the flight is not canceled. In order to restore the operation of airlines and overcome the pandemic, the International Air Transport

Association has proposed measures to ensure additional safety during the standard air transportation procedure: measuring the temperature of passengers, aircraft crews and airport staff; changing the process of boarding and disembarking passengers, which should minimize all contacts.

Keywords: *pandemic, airlines, economic crisis, sphere of transport, air transportation, social distancing, aircraft cabin, pandemic.*

Постановка проблеми. Серйозним випробуванням для міжнародних повітряних перевезень стало поширення коронавірусу, так як ця галузь є однією із найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 галузей світової економіки. Всі підприємства, які займаються туризмом: туроператори і турагентства, готелі, санаторії, будинки відпочинку і пансіонати, гіді, компанії, що надають послуги з оздоровлення, відпочинку та розваг, авто-, авіа-, ж / д, круїзні і інші види туристичних перевезень опинилися під ударом ситуації, що склалася. Вся туристична галузь знаходиться в стані «ідеального шторму».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні й практичні аспекти впливу корона вірусу на функціонування та розвиток сфери міжнародних повітряних перевезень здійснювали так дослідники, як, зокрема, І.В. Булгакова, О.А. Гусар, Н.В. Жмур, О.В. Клепікова, В.В. Костицький, Ю.В. Корнеєв, А.М. Новицький, Н.Б. Новицька, І.М. Сопілко, С.І. Хом'яченко, Ю.Л. Юринець.

Невирішеними є питання, які виникли внаслідок складних процесів, які відбуваються в економіці України із-за карантинних обмежень, вимагають поглиблення знань із теоретичних і практичних питань щодо правового регулювання компенсації коштів у разі скасування рейсу через пандемію.

Метою є розгляд актуальної теми сьогодення, а саме особливості авіаперевезень, зважаючи на те, що це є найефективнішим (найшвидшим), а від так пріоритетним видом транспорту при перевезеннях на великі відстані, то тема дослідження авіаперевезень під час пандемії є досить актуальною, а саме з'ясування питань відповідальності авіаперевізників перед пасажирами, політика повернення квитків, а також регулювання повернення квитків куплених по програмі лоукосту.

Виклад основного матеріалу. За даними Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), з березня 2020 року, коли пандемія стала глобальною, ринок міжнародних

перельотів скоротився на 85%. У той час, як Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) зазначає, що закриті кордони та запроваджені у різних країнах карантинних обмежень вплинули на роботу 98% пасажирських авіарейсів по усьому світу. Якщо на початку весни IATA прогнозувала падіння ринку авіаперевезень до кінця 2020 року на 38%, то у квітні прогноз погіршився до 48%. Очікувані збитки вже оцінювались у колосальні 314 млрд доларів. І це за умови початку нормалізації ситуації хоча б до кінця червня.

Вагоме значення авіації полягає в тому що вона є найефективнішим (найшвидшим), а від так пріоритетним видом транспорту при перевезеннях на великі відстані. Варто зазначити, що майже половина повітряних перевезень, що здійснюються Україною, мають міжнародний характер.

За прогнозами спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй число іноземних туристів в 2020 році скоротиться на 20-30% в порівнянні з показниками 2019 року [4]. Доходи від туристичної діяльності в світі за підрахунками за минулий рік становили \$ 1,5 млрд., а в результаті зменшення кількості туристів дохід від міжнародного туризму може знизитися на \$ 300-450 млрд. Тому ООН констатує той факт, що діюча пандемія вплине на показники росту світового туризму за п'ять або сім років. Для порівняння організація зазначає, що показник числа міжнародних турпоїздок під час фінансової кризи 2009 року скоротився на 4%, а під час спалаху атипової пневмонії в 2003 році - всього на 0,4% [1].

Перевезення вважається рентабельним тільки при завантаженні салону на 72-75 відсотків[5].

Відповідно до п.9 Регламенту ЄС 261/2004 пасажири, авіарейс яких скасовано, повинні мати можливість отримати назад вартість свого квитка і можливість пересадки на інший маршрут на задовільних умовах; а також отримувати адекватну турботу під час очікування подальшого авіарейсу[3].

Щодо питання регулювання повернення квитків, які були куплені до країн ЄС на 15-16 червня на рейси багатьох авіаліній – від бюджетних WizzAir чи AirBaltic до респектабельних KLM чи Lufthansa, то авіакомпанії підкоряються жорсткому правилу: якщо аеропорт прильоту вимагає візу у приїжджих (а зараз у ЄС діє саме така вимога), то тих пасажирів, хто цьому не відповідає, перевізник не має права допускати на борт. Бо інакше на авіакомпанію чекатиме штраф і зобов'язання забрати пасажирів назад, до України.

Законодавство не змушує авіакомпанію повертати гроші у вищезазначених випадках, адже невиконання візових вимог вважається провиною пасажирів. Варто зазначити, що зовсім не багато авіакомпаній на час пандемії здійснюють безкоштовний обмін усіх квитків чи повернення грошей з ініціативи пасажирів. На решті, авіалініям за це доведеться заплатити штраф або й просто втратити квиток, тому що по факту рейс не скасовується.

Варто звернути увагу, що у кожній авіакомпанії свої правила відшкодування вартості придбаних квитків, але в цілому процедури у більшості схожі. Пасажир повинен оформити заявку на відшкодування вартості перевезення, і, згідно законодавства України, на розгляд заявки від пасажирів на відшкодування коштів за квиток у авіакомпанії є 90 днів.

Авіакомпанії пропонують на вибір декілька видів компенсацій: перенесення дати перельоту, але протягом року після невиконаного рейсу; 120% промокоду з ним можна змінити і дату і напрямок перельоту; повернення коштів за невикористані квитки згідно з тарифом.

Юридичний факт введення карантину віднесений до форс-мажорних обставин законом про запобігання виникненню та поширенню корона вірусної хвороби. Авіаперевізник не зобов'язаний виплачувати передбачену Монреальською конвенцією компенсацію, якщо він може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин.

Враховуючи ризик "другої хвилі" пандемії, є шанс на те, що частина країн восени чи взимку знову закрий кордони із точно такими наслідками.

«Більшість авіакомпаній, так само, як і МАУ, задекларували відмову в здійсненні перевезення пасажирів у разі, якщо він відмовляється дотримуватися правил особистої безпеки, наражаючи тим самим на небезпеку інших пасажирів. Ідеться про відмову від носіння маски, а також виявлення симптомів захворювання (лихоманка, підвищення температури, кашель, головний біль, нудота і блювання, закладення носа або нежить)», – пояснив ЄвроПравді Євгеній Дихне.

IATA провела дослідження, результати яких констатують, що рівень поширення інфекції на борту літака дуже низький. При відстеженні контактів одного хворого серед пасажирів, що слідували рейсам з Китаю до Канади не визначили жодного інфікованого, як і серед дванадцяти заражених пасажирів рейсу з Китаю в США.

Також експерти IATA вважають, що сучасні повітряні лайнери тільки своїми технічними пристроями сприяють антивірусній безпеці: це розташовані один за одним крісла, а також їх спинки, які не дозволяють спілкуватися пасажирів лицем до лиця, що і є вірусним бар'єром, а пристрій Потік повітря салону від стелі до підлоги сприяє зниженню передачі вірусу уздовж салону, спускаючи до підлоги всі мікрочастинки.

Висновок. Зважаючи на вищесказане, можемо зробити висновок, що безумовно COVID-19 дуже сильно вплинув на економіку у всьому світі, в тому числі і на сферу авіаперевезень. Тому, виходячи з таких обставин, для того щоб побороти перш за все вірус, необхідно дотримуватись правил ізоляції та дезінфекції, а для того, щоб відновити роботу авіакомпаній та покрити всі збитки потрібен час та вигідні пропозиції як для пасажирів так і для авіакомпаній. Для відновлення роботи авіаперевезень було розроблено комплекс заходів в умовах уникнення ризиків поширення нової коронавірусної інфекції. В даний комплекс увійшли: моніторинг температури співробітників і пасажирів, обов'язкове носіння масок, рукавичок, використання антисептиків, дотримання соціальної дистанції. Для того щоб відновити роботу авіаліній та побороти пандемію міжнародною асоціацією повітряного транспорту були запропоновані заходи для забезпечення додаткової безпеки під час

проведення стандартної процедури авіаперевезення: вимірювання температури у пасажирів, команди повітряних суден і працівників аеропортів; зміна процесу посадки і висадки пасажирів, які повинні мінімізувати всі контакти; можливість обмеження пересування

пасажирів по салону літака під час польоту; збільшення частоти прибирання та дезінфекції салону; спрощення процесу харчування пасажирів під час рейсу з огляду на зменшення контактів між екіпажем і пасажирами.

Список використаних джерел:

1. Василенко Е. В. Ориентация на потребителя как маркетинговый актив туристских предприятий. *Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма*. Краснодар: КГУФКСТ, 2016. С. 62-64.
2. Ползикова Е. В., Юрченко А.А. Анализ влияния пандемии на сферу авиаперевозок и туризм в России. *Научный вестник Южного института менеджмента*. 2020. №2. С. 98-103. URL: <https://doi.org/10.31775/2305-3100-2020-2-98-103>.
3. Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91. OJ L 46. 17.2.2004. P. 1-8.
4. Shpynya O.V. Trends in the development of the international market of tourist services. *Scientific Bulletin of the Southern Institute of Management*. 2018. (1).Pp. 62-66.
5. Social distancing of passengers in an airplane-the end of the era of accessible flights. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51390.html> (cited: 05.05.2020).

References:

1. Vasylenko E.V. Oryentatsiya na potrebyteliya kak marketynhovyi aktyv turystykykh predpriyatiy. *Materyaly nauchnoi y nauchno-metodycheskoi konferentsyy professorsko-prepodavatel'skoho sostava Kubanskoho hosudarstvennoho unyversyteta fizycheskoi kultury, sporta y turyzma*. Krasnodar: KHUFKST, 2016. S. 62-64.
2. Polzykova E. V., Yurchenko A.A. Analyz vlyaniya pandemyy na sferu avyaperevozok y turyzm v Rossyyu. *Nauchnyi vestnyk Yuzhnoho ynstytuta menedzhmenta*. 2020. №2. S. 98-103. URL: <https://doi.org/10.31775/2305-3100-2020-2-98-103>.
3. Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91. OJ L 46. 17.2.2004. P. 1-8.
4. Shpynya O.V. Trends in the development of the international market of tourist services. *Scientific Bulletin of the Southern Institute of Management*. 2018. (1).Pp. 62-66.
5. Social distancing of passengers in an airplane-the end of the era of accessible flights. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51390.html> (cited: 05.05.2020).